

НЫЗАМ ДӨРЕТИЎШИЛИГИНДЕ ПУҚАРАЛЫҚ ЖӘМИЙЕТИ ИНСТИТУТЛАРЫ ОРНЫ

Исмаилов Қонысбаи Қуатбаевич

Қарақалпақ мәмлекетлик университети

Таяныш сөзлер: Нызам дөретиўшилиқ, нызам жойбарлары, нормативлик ҳуқықый актлер қабыл етиў, демократия, мәхәлле институтлары.

Key words: Creation of law, adoption of draft laws, non-formal legal documents, democracy, neighborhood institutions.

Қарақалпақстан Республикасы Конституциясы елимиз раўажланыўының тийкарғы бағдаларын белгилеп бериўши әҳмийетли сиясий ҳәм ҳуқықый хўжет болып табылады. Тийкарғы нызам сыпатында қабыл етилиўи мәмлекетимизди реформалаўда ҳәм оны қурыўда үлкен әҳмийетке ийе болды. Елимиздиң сиясий, экономикалық, жәмийетлик турмысы, сондай-ақ сыртқы сиясатына тийисли тийсли барлық әҳмийетли мәселелерди тәртипке салыўдағы принцип ҳәм нормаларды нызам менен беккемлеп берди.

Қарақалпақстан Республикасы Конституциясының 3-бабы 15-статьясында Қарақалпақстан Республикасында Өзбекстан Республикасы менен Қарақалпақстан Республикасы Конституцияларының ҳәм нызамларының сөзсиз үстинлиги мойынланады. Және оның 16-статьясында бир де нызам ямаса басқа да нормативлик ҳуқық акти Конституцияның нормаларына ҳәм принциплерине қайшы келиўи мүмкин емеслиги ҳаққындағы принцип сыпатында беккемлеп қойылған[1].

Бул бойынша Өзбекстан Республикасы Конституциясы 15-статьясында да келтирилип өтилген Өзбекстан Республикасында Өзбекстан Республикасы Конституциясы ҳәм нызамларының үстинлиги сөзсиз тән алынды ҳәм де 16-статьясында болса бир де нызам яки басқа норматив-ҳуқықый хўжет Конституция нормалары ҳәм принциплерине қайшы келиўи мүмкин емес деп беккемлеп қойылған[2].

1997-жылы 15-декабрьде қабыл етилген «Қарақалпақстан Республикасы нызам жойбарларын таярлаў ҳәм жоқарғы кеңеске киргизиў тәртиби ҳаққында»ғы №297/1-Нызамында 15.12.1997-ж. 29-статьясында Нызам жойбарын экспертизадан өткерий Нызам жойбары үстинде жұмыс тамамланғанынан соң оның сапасына баҳа бериў ушын нызамшылық басламасы ҳуқықы субъектиниң шешими бойынша жойбар ҳуқықый ҳәм басқа түрдеги (экономикалық, финанслық, илимий, экологиялық, коррупцияға қарсы ҳәм басқа) экспертизадан да өткерилиўи мүмкин. Экспертлер нызам жойбарының экспертизасы нәтийжелери бойынша

тийисли жуўмақларды усынады. Экспертлер сыпатында нызам жойбарын таярлаўда тиккелей қатнаспаған шөлкемлер ҳәм (яки) шахслар тартылады. Экспертиза өткерий ушын илимпазлар ҳәм қәнигелер, соның ишинде басқа мәмлекетлер ҳәм де халықаралық шөлкемлерден илимпазлар ҳәм қәнигелер тартылыўы мүмкин. Нызам жойбарының додаланыўы барысында билдирилген яки экспертлердиң жуўмақларында баян етилген усыныслар ҳәм пикирлер усыныс сыпатына ийе болады. Есапқа алынбаған усыныслар ҳәм пикирлер бойынша тийисли түсиндирийлер берилген ҳалда мағлыўматнама дүзиледи[3].

Нормативлик ҳуқықый актлер жойбарларын экспертизадан өткерий ҳәм келисий нормативлик ҳуқықый акт жойбарының экспертизасы нормативлик ҳуқықый акт жойбары ҳуқықый ҳәм коррупцияға қарсы экспертизалардан өткерилиўи шәрт. Нормативлик ҳуқықый акт жойбары ислеп шығыўшының яки нормативлик ҳуқықый актти қабыл етиў ҳуқықына ийе болған уйымның қарарына муўапық экономикалық, финанслық, илимийлик, лингвистикалық, экологиялық экспертизадан, сондай-ақ басқа түрдеги экспертизалардан да өткерилиўи мүмкин. Экспертлер сыпатында нормативлик ҳуқықый акт жойбарын таярлаўда тиккелей қатнаспаған шөлкемлер ҳәм (яки) шахслар қатнастырылады. Экспертиза өткерий ушын илимпазлар ҳәм қәнигелер, соның ишинде, басқа мәмлекетлер ҳәм де халықаралық шөлкемлерден илимпазлар ҳәм қәнигелер қатнастырылыўы мүмкин. Экспертлер нормативлик ҳуқықый акт жойбарына баха бериўде ғәрезсиз ҳәм олар экспертиза өткерийди тапсырған уйымның көз-қарасына байланыссы болмайды. Экспертлердиң нормативлик ҳуқықый акт жойбары бойынша жуўмақлары усыныс характерине ийе ҳәм ислеп шығыўшы яки нормативлик ҳуқықый актти қабыл етиў ҳуқықына ийе болған уйым тәрәпинен қарап шығылыўы керек болады. Жуўмақтың есапқа алынбаған бәнтлери бойынша тийисли түсиндирийлер берген ҳалда мағлыўматнама таярланыўы лазым[4].

Нормативлик ҳуқықый акт жойбарының ҳуқықый экспертизасы ҳуқықый экспертиза барысында нормативлик ҳуқықый акт жойбарының Қарақалпақстан Республикасының Конституциясы ҳәм нызамларына, оған салыстырғанда жоқары юридикалық күшке ийе болған басқа нормативлик ҳуқықый актлерге, юридикалық-техникалық жақтан рәсмийлестирий талапларына муўапықлығы, сондай-ақ силтеўши нормалар қолланылыўының тийкарлылығы ҳәм де мақсетке муўапықлығы тексериледи. Нормативлик ҳуқықый акт жойбарларының ҳуқықый экспертизасы ислеп шығыўшының яки нормативлик ҳуқықый актти қабыл етиў ҳуқықына ийе

болган уйымның юридикалык хызмети, сондай-ақ Қарақалпақстан Республикасы Әдиллик министрлиги, оның қалалық, районлық бөлімлері хәм басқа да шөлкемлері тәрәпинен ыызамшылыққа муўапық өткериледи.

Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2022-2026-жылларға белгиленген жаңа Өзбекстанның раўажланыў стратегиясы пәрманында 8-мақсетинде норма дәрәтиўшилиги процесин модернизациялаў, ыызамшылық хўжетлериниң қатаң орынланыўын тәмийинлеў ҳаққында келтирип өтилген. Сондай-ақ онда: - ыызам дәрәтиўшилиқ процесинде пуқаралық жәмийети институтлары менен мәсләхәтлесийлер өткерий әмелиятын жетилистирий, -тараўларды «тәртипке салыў жүгин» кемейтирий шеңберинде ыызамшылық хўжетлерин қысқартырий, мәмлекетлик органлар искерлигин тәртипке салыў норматив ҳуқықый хўжетлерди системаластырий, -Өзбекстан Республикасы ыызамшылығын раўажландырий концепциясын ислеп шығый, -уйымлараралық норматив ҳуқықый хўжетлерди қабыл етий ўәкиллигине ийе мәмлекетлик органлар көлемин қысқартырий, сондай-ақ усы хўжетлер санын муўпықластырий жұмысларын даўам еттирий[5].

Жуўмақлап айтқанда, ыызам дәрәтиўшилигинде демократиялық принциплерге тийкарланып норматив хўжетлерди қабыл етий, ыызам дәрәтиўшилиқ процесинде пуқаралық жәмийети институтлары менен мәсләхәтлесийлер өткерийди алып барыўы, олардың пикирлерин тыңлаў хәм итибарға алыў зәрүрлиги, ыызамшылықты раўажландырий концепциясын ислеп шығый, уйымлараралық норматив ҳуқықый хўжетлерди қабыл етий ўәкиллигине ийе мәмлекетлик органлар көлемин қысқартырий, сондай-ақ усы хўжетлер санын муўпықластырий жұмысларын алып барыў керек деп есаплайман.

Әдебиятлар

1. Қарақалпақстан Республикасы Конституциясы.
2. Өзбекстан Республикасы Конституциясы.
3. «Қарақалпақстан Республикасы ыызам жойбарларын таярлаў хәм жоқарғы кеңеске киргизий тәртиби ҳаққында»ғы №297/1-Ыызам. 15.12.1997-ж. joqargikenes.uz/8433.htm.
4. Қарақалпақстан Республикасы нормативлик ҳуқықый актлер ҳаққындағы Ыызамы. joqargikenes.uz/8436.html.
5. Өзбекстан Республикасы Президентиниң «2022-2026-жылларға белгиленген жаңа Өзбекстанның раўажланыў стратегиясы» ПП-60-санлы Пәрманы, 28.01.22ж. <https://lex.uz/docs/5841063>.